

ERTAKLARDA QO'LLANILGAN O'XSHATISHLAR

Jo'rayeva Nilufar Zokir qizi

Termiz davlat universiteti Filologiya fakulteti

lingvistika: o'zbek tili mutaxassisligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988397>

Annotatsiya: O'xshatish etalonlari predmetlar, obyektlar va hodisalarning xususiyatini, sifatini qiyoslaydigan mohiyatdir. Etalonlar allegorik birliklarda ham namoyon bo'la oladi. Chunki allegoriya, o'xshatish, metafora kabi stilistik troplar turli jihatlardan ham o'xshash, ham farqli jihatlarini namoyon qila oladi.

Kalit so'zlar : ertaklar, o'xshatishlar, lingvokulturologiya, so'z.

O'xshatish turli xalqlarning madaniyatini yaqqol namoyon qilib beruvchi stilistik vositalardan biri deya olamiz. Ularda gapiruvchining kechinmalari, tasavvurlari, shuningdek, butun xalqning milliy va madaniy an'analari muhrlangan bo'ladi. O'xshatishlar o'ziga xos obrazli tafakkur mahsuli sifatida yuzaga keladi. O'xshatish ham badiiy tasvir vositasi sifatida, ham stilistik trop sifatida o'rganiladi. Shuning uchun ular nutqda hamisha badiiy-estetik qiymatga ega bo'ladi, nutqning emotsional-ekspressivligi, ifodaliligi, ta'sirchanligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'xshatish nutqning mazmundorligi va unumdorligini oshiradi va gapiruvchi yoki yozuvchining estetik mahoratini ham ko'rsata oladi.

Professor Nizomiddin Mahmudov o'zbek tilidagi o'xshatishlarni to'rt unsurga ajratib, ularni o'xshatiladigan narsa yoki subyekt, o'xshatish etaloni, o'xshatish asosi va o'xshatishning shakliy ko'rsatkichi deb nomlaydi. «Tog'lardagi qip-qizil lola Bo'lib guyo yoqut piyola. Buloqlardan uzatadi suv El ko'zidan qochadi uyqu» (H.Olimjon). Bunda o'xshatish subyekti – lola, o'xshatish etaloni – piyola, o'xshatish asosi – yoqut, o'xshatish vositasi – go'yo. O'xshatishda chog'ishtiriladigan narsa ham asosan uning to'g'ri ma'nosida qoladi. O'rganish jarayonida o'xshatishlarning ikki turini uchratishimiz mumkin. Ular:

- 1) individual-muallif o'xshatishlari yoki erkin o'xshatishlar;
- 2) umumxalq yoki turg'un (doimiy) o'xshatishlar.

Tildagi o'xshatishlarni tadqiq etgan tilshunoslarning aksariyati turg'un o'xshatishlarning idiomalarga yaqin turishini yoki idioma maqomida bo'lishini, ular ko'p asrlar mobaynida kishilar nutqida qo'llanish natijasi sifatida turg'unlashib, so'zlovchilar ongida muayyan modellar shaklida mustahkamlanib qolishini, o'xshatish etalonining, ya'ni o'xshatish asosidagi obrazning muayyan belgi-predmet bilan muntazam va qat'iy bog'liq bo'lishini ta'kidlaydi. Turg'un o'xshatishlar tarkibida o'xshatish obrazi, ya'ni etaloni alohida ahamiyat kasb etadi. Bu unsur o'xshatishning markazini tashkil qiladi va boshqa unsurlar (o'xshatish subyekti, asosi, ko'rsatkichi) ayni shu etalon atrofida birlashadi.

V.Maslovaning fikricha, o'xshatish etalonlari an'anaga kirgan obrazlar sifatida xalqning dunyoni o'ziga xos idrok etishning ifodachisi bo'lganligi bilan til, madaniyat va mentalitet munosabatlarini belgilash jihatidan juda muhimdir. Chunki bu o'rinda ma'lum predmet bir predmetga o'xshatilsa, xuddi shu predmet boshqa o'rinda ikkinchi narsaga o'xshatilishi mumkin va bu elementlar turli millatlarda turlicha ifodalanadi.

O'zbek tilining izohli lug'atiga ko'ra, turli lingvomadaniyatlarda muayyan bir narsaning, masalan, hayvonning turg'un o'xshatish etaloni sifatida qo'llanishini kuzatish mumkin. Masalan, tulki ayyorlik, aldoqchilik, yolg'onchilik ramzi, etaloni sifatida o'zbek, ingliz va boshqa ko'plab tillarda faol ishlatiladi, masalan: "tulkiday ayyor", "хитрый как лиса" (rus

madaniyatida), “as false as fox”, “as sly as a fox”, “as cunning as a fox” (ingliz tilida). Shuningdek, o‘zbek tilining o‘ziga xos turg‘un o‘xshatishlari sifatida “qo‘ydek yuvosh”, “arvohday ozg‘in”, “echkidek qaysar”, “musichaday beozor” kabilarni misol qilib ko‘rsatish mumkin. “Musichaday beozor” o‘xshatish etalonida milliy-madaniy konnotatsiya mavjud, unda “beozorlik” belgisining o‘zbek xalqiga xos ta‘kidi yaqqol o‘z ifodasini topgan. Bora-bora musichadek beozor dadam chindan ham oyimdan qo‘rqishiga ishonдим. (O‘.Hoshimov. Ikki eshik orasi).

Ingliz lingvomadaniyatida esa “beozorlik” timsoli sifatida “kabutar” qabul qilinganini kuzatish mumkin: As harmless as a dove (Kabutarday beozor). She spread about her beauty for a snare, harmless as doves. (Christina Rosetti)

Yoki koreys tilida “sigirday beozor” birikmasini uchratish mumkin. O‘zbek tilidagi “qo‘yday yuvosh” etaloni boshqa tillarda “yuvoshlik” emas, balki qo‘rqoqlik, qaramlik, bo‘ysinuvchanlik, mustaqil fikrga ega emaslik belgisini ifodalash uchun ishlatiladi. Bu ham o‘ziga xos milliy-madaniy qarash mahsulidir. Hamma narsaning oqibatini o‘ylayverib, qo‘yday yuvosh, chumchuqday qo‘rqoq bo‘p qopman-, Sadir nozir uning ko‘zlariga qattiq tikildi. (N.Norqobilov)

People, like sheep, tend to follow a leader- occasionally in the right direction. (Alexander Chase) Ingliz tilida sog‘lomlik, baquvvatlikni ifodalash uchun “as healthy as a goat” (takaday sog‘lom) etaloni qo‘llaniladi, o‘zbek tilida esa “otday baquvvat” deb ishlatiladi. Yes, yes. That’s it. You look healthy as a goat. (E.Xeminguey) Xo‘sh. Xo‘sh. Buni qarang-a. Otday baquvvat ekansiz. Semiz insonlar salbiy munosabat ma‘nosi bildirilganda ingliz tilida cho‘chqaga qiyoslanadi: He is as fat as a pig. O‘zbek tilida bu o‘rinda “bo‘rdoqiga boqilgan qo‘ydek” o‘xshatishi ishlatiladi. Yana yemishdan gapirasan-a!- deya o‘g‘liga zardasi qaynab tikildi Qo‘zi qassob.-Bo‘rdoqiga boqilayotgan qo‘ydek yaltillab ketganingni qara (A.Obidjon. Oltin yurakli avtobola) Qattiq bezovta, chorasiz insonlar uchun ingliz tilida “like a bat out of hell” (do‘zaxdan chiqqan ko‘rshapalakday), o‘zbek tilida esa “oyog‘i kuygan tovuqday” o‘xshatishlari qo‘llaniladi.

Go‘zallikni ingliz lingvomadaniyatida as beautiful as a rainbow (kamalakday), as beautiful as a picture (suratday), as beautiful as a spring time (bahorday) o‘xshatishlari bilan beriladi, lekin o‘zbek tilida bu ma‘noni ifodalash uchun “oyday”, “suqsurday” o‘xshatishlari mavjud bo‘lib, suqsur o‘rdakning bir turi bo‘lgan qush nomidir. Ushbu o‘xshatish faqat o‘zbek tiliga xos bo‘lib, unda milliy-madaniy qarashni ko‘rish mumkin. Mazkur o‘xshatish etalonlari milliy dunyoqarash, dunyodagi hodisalarni milliy tasavvurlarga ko‘ra taqqoslash, qiyoslash natijasida shakllangan. Demak, turli tillarda o‘xshatish etalonlarining tanlanishida ham farqli milliy-etnik idrok hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Aytish mumkinki, etalonlar dunyoning obrazli qiyoslanishidir. Tilda etalonlar ko‘pincha turg‘un qiyoslamalar ko‘rinishida mavjud bo‘ladi, shunga qaramay, insonning dunyoni taqqoslashdagi har qanday tasavvuri ham etalon bo‘lishi mumkin.

Xullas, o‘xshatish etalonlari predmetlar, obyektlar va hodisalarning xususiyatini, sifatini qiyoslaydigan mohiyatdir. Etalonlar allegorik birliklarda ham namoyon bo‘la oladi. Chunki allegoriya, o‘xshatish, metafora kabi stilistik troplar turli jihatlardan ham o‘xshash, ham farqli jihatlarini namoyon qila oladi. O‘xshatish etalonlarini lingvomadaniy jihatdan o‘rganish va tahlil qilish jarayonida ramzning belgilik jihati qiziqtiradi. Masalan, turli madaniyatlarda, shuningdek g‘arbiy mamlakatlarda kabutar – tinchlik ramzi hisoblanadi, nasroniylikda

Muqaddas ruh ramzi, yarim oy – Islom dini ramzi, Xoch yoki unga o'xshash belgi – nasroniylik ramzi sanaladi. Daraxtlar, gullar, o'simliklar ham ramz sifatida qo'llaniladi. Jumladan, xrizantema Xitoyda o'lim, qabrston tushunchalarini anglatadi. Yoki qirqquloq yaponlar uchun kirib kelayotgan yangi yilda omad tilash, ruslar uchun esa o'lim, qabrston belgisi hisoblanadi. Bu kabi ramzlardan turli millatlar turli xil holatlarda ishlatishlari mumkin. Yuqorida berilgan misollar buning tasdig'i bo'la oladi. Xususan, ranglardan ham ramz sifatida keng foydalaniladi. Aksariyat xalqlarda oq – yaxshilik, qora esa – yovuzlikni anglatasa, Afrikaliklar uchun har ikkala rang ham neytral mazmun kasb etadi. Ya'ni ular uchun bu ranglar shunchaki, rang tus hisoblanadi va asosiy mazmun kasb etmaydi. O'xshatish tasvir obyektini boshqa narsa-hodisaga o'xshatish orqali yorqin bo'rttirib tasvirlashga asoslangan badiiy tasvir vositasi bo'lib, bunda o'xshatilayotgan narsa-hodisalar uchun umumiy belgi-xususiyatlarga tayaniladi. "As hungry as a bear" iborasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu birikma ingliz tilida "ayiqday och" ma'nosini beradi va o'zbek tilidagi "och bo'riday" o'xshatish etaloniga teng keladi. "Och" so'zining bo'ri bilan birga ishlatilishi o'zbek lingvokulturologiyasiga xos bo'lib, o'zbek xalq ertaklaridagi och bo'ri tinglovchiga namoyon bo'lishi mumkin. Jumladan, mif, ertak, doston va badiiy asar qahramonlari ishtirok etgan muayyan o'xshatishlar mavjud bolib, ular orqali xalqning o'ziga xos milliy madaniyatini, nutq uslublarni, va tasvir vositalarini chuqur anglab yetish mumkin. Masalan, o'zbek tilida "baquvvat, pahlavon, gavdali, juda ham kuchli, bahodir" kabi sinonim so'zlar ma'nosida ishlatiladigan "Alpomishdek" o'xshatish etaloni, ingliz tilidagi "jasur va botir" ma'nosida qo'llanuvchi "as brave as Robin Hood" o'xshatish birligi bilan sinonimlik xosil qiladi.

1. O'z o'rnida ta'kidlash joizki, o'xshatish etaloni, juda ko'plab tillarda sinonimlikni hosil qila oladi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan birikmalar bunga misol bo'la oladi. Lingvomadaniyatshunoslikning predmeti – madaniyatda ramziy, obrazli, metaforik ma'no kasb etgan va natijalari inson ongida umumlashtirilib mif, afsona, folklor va diniy diskurslarda, poetik va prozaik badiiy matnlarda, frazeologizmlarda, metaforalarda va ramzlarda aks etadigan til birliklari hisoblanadi. Bunda muayyan lingvokulturologik birlik bir paytning o'zida bir qancha semiotik tizimlarga tegishli bo'lishi mumkin: ma'lum bir odat frazeologizmg, maqolga, matalga aylanishi mumkin .

References:

1. .Афзалов М. Ўзбек халқ эртаклари. -Тошкент. Фан. Алимов С. Формирование и развитие жанра литературной сказки в узбекской литературе. –автореф..дисс... канд.фил.наук. Тошкент. Адабиёт назарияси. 2 томлик. Тошкент, Фан. 1978-1979.
2. Аристотель. Поэтика (Нафис санъатлар ҳақида). Русчадан Маҳмудов М. таржимаси. — Тошкент, "Янги аср авлоди", 2004.
3. Бекназаров Қ. Ўзбек халқ маиший эртаклари (ўрганилиши, таснифи, поэтикаси). –автореф.дисс. канд.фил.наук.-Тошкент. 1993